

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОЛЛАБОРАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Медетова Раушан Мамадияровна¹, Курбанов Гани Абилович²

¹заведующий отделом Национального института педагогики воспитания, доктор педагогических наук, старший научный сотрудник,

²старший преподаватель Учебного центра военной подготовки Национального университета Узбекистана, доцент, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15341258>

Квалифицированная подготовка преподавателей высших военных образовательных учреждений представляет особый интерес в условиях трансформации образования. Современный подход к подготовке педагогических кадров ориентирован на использование получаемых знаний и навыков в процессе профессиональной деятельности.

Приобретение профессии должно способствовать реализации стратегических и социально-экономических целей, а подготовка преподавателей рассматривается сегодня в аспекте развития капитала личности. Вот почему совершенствование профессиональной подготовки преподавателей высших военных образовательных учреждений связано с применением информационно-коммуникационных и цифровых технологий в высшем образовании. Интенсивно развивающаяся система образования способствует формированию у преподавателей высших военных образовательных учреждений умения адаптироваться и обеспечить рост профессионализма, самостоятельно собирать информацию, анализировать, обобщать и передавать ее курсантам, а также осваивать новые технологии. Такой подход способствует формированию открытости и прозрачности профессиональной подготовки преподавателей высших военных образовательных учреждений, росту научного потенциала нашей страны, накоплению объектов интеллектуальной собственности, обеспечению в этих целях преемственности поколений в сфере научных исследований и технологических разработок, привлечения к ней студенческой молодежи.

В настоящее время основная задача модернизации высшего образования связана с её открытостью, обеспечением условий для качественного роста образования и его соответствия запросам общества и рынка труда. В современных условиях это возможно только при активизации инновационных процессов в сфере образования, интеграции образовательной, научной и практической деятельности, коллаборативного взаимодействия преподавателей и курсантов.

В современных условиях в высших военных образовательных учреждениях процесс обучения осуществляется посредством применения различных технологий в коллаборативном обучении. Востребованность такого подхода связана со многими факторами: реализация принципов экономики, основанной на знаниях; доступ к сети Интернет у преподавателей; трансформация передового зарубежного опыта в систему национального образования, что связано с появлением новых теоретических взглядов, которые рассматривают курсанта как центр образовательной системы. Эти идеи берут

начало из концепций ситуационного обучения (situated learning), коллаборативного обучения (collaborative learning) и конструктивистских подходов к обучению. Для преподавателей, занимающихся применением образовательных технологий, эти подходы также представляют особый интерес. Термин «коллаборативный» с английского языка – collaborative – означает общий, объединенный, совместный [1]. Деятельность высших образовательных учреждений образования основана на активном взаимодействии преподавателей, структурных подразделений и других организаций. Все формы таких контактов можно разбить на «4К»: коммуникация, кооперация, критическое мышление и креативность.

Основу систем обеспечения коллаборации составляют современные инновационные и цифровые технологии, которые позволяют демонстрировать фильмы/мультфильмы в режиме реального времени, а также онлайн- и виртуальные видеоматериалы. Вот почему такое обучение сегодня принято называть we-learning (обучения «друг от друга»), который позволяет сместить акценты от традиционного обучения и создать потребность изучать новые дисциплины. We-learning включает в себя простую истину о том, что любое образовательное учреждение обладает накопленными знаниями и опытом, которым необходимо делиться. В этом случае, преподавателю необходимо представить себя в роли фасилитаторов и организаторов коллаборативного обучения с усвоением Flash (программный продукт, позволяющий разрабатывать интерактивные мультимедийные приложения) и медиадизайна.

Коллаборативное обучение – это подход, в рамках которого обучение построено на тесном взаимодействии между курсантами или между курсантами и преподавателем. Участники процесса получают знания через активный совместный поиск информации, обсуждение и понимание смыслов. Коллаборативное обучение включает такие форматы, как групповые проекты, совместные разработки и т.п. Коллаборативное обучение позволяет растянуть по времени совместное сотрудничество и участники имеют постоянный доступ к общению друг с другом и преподавателем.

Обобщая сказанного выше, можно сделать вывод о том, что наибольший эффект информатизация воспитательного процесса проявляется в решении следующих задач: переход от бумажных носителей информации к электронным; автоматизация обучения и контроля усвоения программного материала); стирание пространственно-временных границ между участниками образовательного процесса.

В последнее время коллаборативное обучение получило новую трактовку в контексте электронного обучения (computer – supported collaborative learning). В этом смысле коллаборативное обучение – это использование сервисов веб 2.0 (вики, блогов, социальных сетей, совместных приложений, виртуальных классов, сообществ практики (Communities of Practice – CoP) и т.п.) в целях обучения, чтобы говорить о коллаборативном обучении, необходимо организовать: 1) тесное взаимодействие участников обучения; 2) активный совместный поиск; 3) использование в учебных целях сервисов веб 2.0. IT необходимо использовать как инструмент реализации образовательных технологий. Коллаборативное обучение обеспечивает активную когнитивную деятельность курсанту, дает импульс индивидуальному или групповому поиску способов применения знаний, то есть содержит в себе потенциал коллаборатива, выступает средством повышения академической мобильности за счет установления трансграничных контактов.

Сегодня в педагогике широко применяются понятие синхронное и асинхронное обучение. Синхронное обучение описывает деятельность группы курсантов, которые работают над приобретением одинаковых знаний и навыков в одно и то же время. В современной практике обучения синхронные и асинхронные методы обучения используются по отношению к электронному обучению. Синхронное электронное обучение предполагает взаимодействие преподавателя/тренера/тьютора с аудиторией в режиме реального времени. Тьютор имеет возможность оценивать реакцию курсантов, понимать их потребности, реагировать на них: отвечать на вопросы, подбирать темп, удобный для группы, следить за вовлеченностью курсантов в когнитивный процесс. При этом преподаватель выступает в роли тьютора, предоставляя возможность курсанту проходить курс в удобное для него время, и в том режиме, в котором ему наиболее комфортно (self-paced learning).

Интенсивное применение коллаборативных технологий значительно повышает качество образования. К примеру, технология виртуального класса выделила группу, которую условно можно назвать «средства коллаборативного синхронного обучения». К ним относятся: Whiteboard – электронная панель, выполняющая функции доски для совместной работы. Каждый курсант имеет возможность работать с контентом на доске в одном режиме с другими курсантами посредством добавления своих комментариев к схемам на доске, а также дорисовывая, исправляя, наглядно объясняя другим курсантам, находящимся удаленно, свою точку зрения.

В связи с этим, whiteboarding отлично подходит для «мозгового штурма», участники которого находятся в разных местах. Whiteboarding относится к технологиям wiki. Этот тип взаимодействия часто включается в программное обеспечение для проведения видеоконференций. «Доски» помогают курсантам сконцентрироваться на важных идеях.

Breakout rooms – виртуальные комнаты для работы в малых группах, оснащенные технологиями для совместной работы с текстовым и видеоматериалом. Breakout room относится к элементам виртуального класса, где преподаватель может использовать «комнаты» для работы в малых группах. При этом каждую малую группу он помещает в отдельную breakout room, например, для решения кейса или для обсуждения контраргументов в подготовке к дискуссии. Курсанты внутри комнаты видят и слышат друг друга, рисуют на доске, общаются в чате, но не видят участников других групп. Преподаватель может наблюдать и модерировать работу в каждой из комнат. По решению преподавателя курсанты из комнат могут собраться и обсудить результаты своей групповой работы. Совместная работа с приложениями помогает преподавателю продемонстрировать экран своего компьютера всем остальным курсантам. Технология помогает создавать опросник, редактировать его, размещать в виртуальном классе и других синхронных электронных средствах обучения.

Вебтуры (webtours) – совместный веб серфинг. Совместная работа с power point – единовременная совместная работа над презентациями в power point сразу нескольких членов команды. Вебинар – такое средство обучения как веб+семинар может принадлежать как к категории синхронного, так и асинхронного электронного обучения. Участвуя в онлайн вебинаре, преподаватель в режиме реального времени может ответить на вопрос через чат. Помимо средств обучения существуют средства общения, которые могут быть использованы в целях обучения и передачи информации. Такие средства общения важны для обучения, так как позволяют курсантам чувствовать связь с

преподавателем и группой, а также в оперативном режиме отвечать на вопросы. К таким средствам относятся мессенджеры (ICQ, SKYPE, Твиттеры, чаты). Обычно тьюторы используют мессенджеры для поддержания постоянной связи с курсантами и оперативного реагирования на их вопросы. Иногда чаты могут быть встроены в виртуальные классы и вебинары. Социальные сети позволяют быть в контакте с преподавателем и курсантами как в синхронном режиме, так и во временном разрыве, если собеседник не в статусе on-line.

Таким образом, наибольшей эффективности обучения можно достичь при использовании смешанного обучения: некоторые модули программы проводятся в формате e-learning, некоторые – в обычном очном формате, собирая участников процесса в аудитории. Термин blended E-learning (смешанное электронное обучение) подразумевает, что программа обучения строится из элементов синхронного и асинхронного электронного обучения.

Другими словами, часть учебного материала может быть реализована в виде учебных курсов, а часть в виде занятий в виртуальном классе. Коллаборативное обучение как подход представляет собой тренд современной индустрии обучения и развития курсантов преподавателями.

Сегодня новое поколение Y пополняет ряды преподавателей, имеет другие потребности как в содержании обучения, так и в методах приобретения знаний. Это поколение не представляет свою жизнь без постоянной виртуальной связи с друзьями и родными.

Достигнутый средний уровень коннективности характерен для использования коммутируемых телефонных линий и достаточен для базовых интернет-технологий и сервисов (e-mail, веб-ресурсы, чаты, форумы, телеконференции). Вместе с тем имеющийся уровень коннективности недостаточен для использования потоковых ресурсов (потоковое аудио, потоковое видео, видеотелеконференции), наиболее перспективных для применения в коллаборативных технологиях.

Для эффективного использования возможностей информационной образовательной среды преподаватель сам должен обладать полным набором пользовательских и инструментальных компетенций, также навыками их применения в целях коллаборативного обучения.

Важность разработки комплекса соответствующих образовательных средств на основе интеграции информационно-коммуникативных и цифровых технологий делает необходимым проведение всестороннего исследования этого процесса и его рассмотрение с системных позиций.

Выбор оптимальных решений при интеграции информационных и образовательных технологий основывается на анализе эффективности образования на базе коллаборативного обучения – обучения в сотрудничестве в условиях информационного общества. Адекватным ответом на вызовы времени является реализация новой модели учебного процесса, ориентированного на самостоятельную работу курсантов, коллективные формы обучения и формирование необходимых навыков.

Значительную роль в этой трансформации играет активное применение в учебно-воспитательном процессе информационно-коммуникационных и цифровых технологий, поскольку: 1. Изучение и применение информационных и цифровых технологий в учебно-воспитательном процессе позволяет получить курсантам профессиональные и ключевые компетенции, навыки и квалификацию, необходимые для осуществления

профессиональной деятельности в современном обществе. 2. Информационные и цифровые технологии являются эффективным инструментом для развития новых форм и методов обучения, повышающих качество высшего военного образования. 3. Эффективное применение информационных и цифровых технологий создает оптимальные условия для повышения доступности образования, перехода от обучения на всю жизнь к обучению через всю жизнь (Life Long Learning), обеспечивающему постоянную адаптацию к условиям развития информационного общества, основанного на знаниях. 4. Эффективное внедрение информационных и цифровых технологий в учебно-воспитательный процесс является необходимым компонентом и условием общей модернизации высшего военного образования, обновления содержания и форм учебной деятельности. Курсанты знакомятся со средствами стандартного интерфейса, после чего специфические особенности работы с конкретными программными средами и техническими устройствами осваиваются ими самостоятельно; намечается разгрузка изучения информационно-коммуникационных и цифровых технологий в рамках учебных дисциплин за счет практической отработки умений и навыков в ходе изучения общих и специальных дисциплин в аудиторной и внеаудиторной деятельности, требующих использования соответствующих умений и навыков; расширяется изложение этических и правовых вопросов работы с информацией.

Следующий этап информатизации должен способствовать не столько поддержанию достигнутого уровня, сколько его развитию. Стремительная динамика развития информационно-коммуникационных и цифровых технологий требует непрерывного пересмотра тех задач, которые ставит перед собой высшее военное образовательное учреждение.

Перспективными направлениями проведённого нами исследования определены: 1. Теоретические и методологические аспекты развития педагогической науки, связанные с внедрением современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий. 2. Совершенствование образовательных технологий, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала преподавателей, реализуемое на базе современных средств информатизации и коммуникации. 3. Разработка модели интегрированной учебно-методической среды высшего военного образовательного учреждения. 4. Формирование содержания и программно-методического обеспечения процесса самообразования в области использования возможностей информационно-коммуникационных и цифровых технологий. 5. Совершенствование банков и баз данных научно-педагогической информации на основе ресурсов Интернет и корпоративных информационных сетей. 6. Совершенствование методов системы высшего образования на основе средств информационно-коммуникационных и цифровых технологий. 7. Теоретические основы виртуальных объединений, функционирующих на базе корпоративных информационных сетей глобальных коммуникаций и использование потенциала распределенных информационных ресурсов открытых образовательных систем телекоммуникационного доступа.

Таким образом, в современном информационном обществе образованность становится значимым критерием, определяющим социальную защищенность личности, поскольку модернизация невозможна без квалифицированных преподавателей, качественного образования и постоянного повышения профессионального мастерства преподавателя.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. <https://www.google.com/search?q>
2. Медетова Р.М. Формирование толерантности у школьников на основе использования национальных традициях: Дис. ... д-ра пед. наук. – Т., 2020.